

PREVALÊNCIA DA CÁRIE EM PRIMEIRO MOLAR PERMANENTE E A IMPORTÂNCIA DE UM DIAGNÓSTICO PRECOCE

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 13/06/2023

PREVALENCE OF CARIES IN PERMANENT FIRST MOLARS AND THE NEED FOR EARLY DIAGNOSIS: an integrative review

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8034553

Fabiana Martins Vieira^{1*}

Adrieli Mireli Nascimento Cavalcante^{2**}

Maria Fernanda Borro Bijella^{3***}

Chimene Kuhn Nobre^{4*****}

Daniele Simone Dantas da Silva^{5*****}

Paulo Roberto Marão de Andrade Carvalho^{6****}

Rogério Batista da Costa^{7*****}

Regina Marcia Serpa Pinheiro^{8*****}

RESUMO

O objetivo desse estudo foi evidenciar, através de uma revisão integrativa, a prevalência de cárie no primeiro molar permanente e qual o índice mais apropriado para a realização deste levantamento. O presente trabalho teve como objetivo identificar artigos científicos publicados em inglês, português ou

espanhol, no período de 2020 a 2023, com abordagem a respeito da prevalência de cárie em primeiro molar permanente. Para tanto, uma revisão integrativa de literatura foi executada através das plataformas PubMed e BVS, utilizando-se base de dados MEDLINE, BBO – Odontologia, LILACS, através dos descritores “cárie dentária”. “prevalência” e “dente molar “. A busca retornou com 180 artigos, porém, após a remoção das duplicidades, aplicação dos critérios de exclusão e subsequente análise dos resumos restaram 15 artigos para a elaboração da síntese e da revisão integrativa. Pode-se perceber que, apesar da odontologia atual tender para tratamentos mais conservadores, com procedimentos menos invasivos e focados na prevenção, a detecção da prevalência de cárie continua focada em levantamentos que detectam somente cárie cavitada. Conclui-se que existe a necessidade de ajuste nos indicadores para viabilizar a detecção precoce da doença cárie, e pesquisas com metodologias bem delineadas e amostras robustas devam ser executadas para garantir dados que auxiliem a definição de políticas públicas mais eficientes para mitigar a perda precoce deste dente.

Palavras-chave: Cárie dentária. Prevalência. Dente molar

1 INTRODUÇÃO

O primeiro molar permanente é um dente importante na harmonia da arcada dentária por sua participação no ganho da dimensão vertical e harmonia na estética facial, erupcionando por volta dos seis anos de idade, devido suas características e estrutura anatômica se tornam alvo fácil de ataques de cáries, são os primeiros elementos permanentes a erupcionar portanto dentes que não serão substituídos e que precisam de cuidados, seu possível comprometimento e até a perda prematura causa desequilíbrio no sistema estomatognático (ROSALES et al., 2021).

Embora o primeiro molar permanente seja o primeiro elemento permanente a nascer, normalmente é confundido pelos pais e/ou responsáveis com um dente decíduo, devido a sua erupção precoce e assintomática e sem a esfoliação de nenhum outro dente, seu posicionamento na cavidade oral que dificulta a realização de uma higienização eficaz, e também a infra oclusão não tendo

contato com dente antagonista para uma auto limpeza, somado a sua morfologia peculiar, com fossas e fissuras profundas produz um ambiente propício para acúmulo de biofilme e colônias de bactérias (CHAVES et al., 2021; CHOCHENE et al., 2022).

A importância peculiar do primeiro molar permanente para a oclusão e mastigação correta versus a cárie neste elemento dentário acentua os problemas subsequentes de dor dentária, fobia, carga financeira e qualidade de vida reduzida. Na literatura, inúmeros trabalhos avaliam a prevalência, incidência e necessidade de intervenções nos primeiros molares permanentes devido seu comprometimento e possível risco de perda (BAKHURJI et al., 2020).

A lesão cariosa é complexa, por necessitar de fatores que trabalhem em conjunto para conseguir se desenvolver e progredir. Basicamente, ela é causada pelo desequilíbrio do sistema estomatognático que em resposta a baixa do pH da cavidade bucal, em um ambiente ácido, possibilita a multiplicação das bactérias já presentes na cavidade oral. Essas bactérias alimentadas pelo substrato, que é formado pelo acúmulo de biofilme gerado da placa dental não removida corretamente, produzem ácidos resultantes de atividades fisiológicas que desmineralizam o elemento dental. Todavia, esse é um processo longo, demorado e silencioso, pois o ambiente bucal passa naturalmente diversas vezes por esse processo quando nos alimentamos. O processo de desmineralização e remineralização do dente é constante na cavidade bucal, no entanto, quando o processo de desmineralização é mais prolongado e intenso que o de remineralização, inicia-se o desenvolvimento da lesão cariosa. (LIENA, et al., 2020 e MALTZ et al 2016).

A cárie dentária é uma das doenças infecciosas mais comuns em crianças e adolescentes. Conhecida como uma doença multifatorial envolvendo fatores biológicos, comportamentais, e ambientais em uma interação conjunta que resulta na desmineralização do elemento dental por ácidos produzidos pelas bactérias presentes no biofilme e que destroem os tecidos duros do dente (LIU et al., 2022)

Portanto, esse trabalho vem evidenciar em publicações recentes, qual a prevalência da cárie em primeiro molar permanente e a importância de um diagnóstico precoce, assim esse trabalho se propõe a contribuir para a comunidade científica diminuindo lacunas existentes, possibilitando reflexões e discussões.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo da literatura a seguir foi produzido no formato de revisão integrativa com o objetivo de identificar, analisar e discutir publicações já existentes sobre o tema a ser abordado, construindo uma síntese dos dados publicados abordando inclusive métodos e resultados.

Foram utilizadas as seguintes etapas para construção deste artigo:

- 1-Definição do tema e formulação da questão;
- 2- Seleção de artigos após delimitação de critérios de inclusão e exclusão;
- 3- Seleção de informações a serem coletadas nos artigos;
- 4-Análise das informações coletadas;
- 5-Apresentação e discussão de resultados.

Para seleção dos artigos foram utilizadas as bases de dados MEDLINE, LILACS e BBO que constam na BVS (Biblioteca Virtual da Saúde) e a plataforma PubMed (PubMed®) da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM). Os descritores controlados combinados com operadores booleanos utilizados foram “*dental cáries*”, “*prevalence*” e “*permanent first molar*”.

A busca de dados ocorreu entre os dias 13 a 28 de fevereiro de 2023. Foram incluídos na revisão somente artigos completos, publicados em inglês, português ou espanhol, no período de 2020 a 2023, em periódicos nacionais e internacionais que atendessem a seleção de critérios estipulados relacionados ao

objetivo de pesquisa. Foram excluídos todos os artigos duplicados, artigos que não estivessem disponíveis gratuitamente com texto completo ou que não respondessem à questão norteadora.

Foi feito um quadro mostrando a síntese das informações obtidas de cada artigo contendo título, autor, ano, revista de publicação e resultados. Os artigos foram escolhidos segundo indica o checklist Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studie (PRISMA) (PAGE et al., 2021)

3 RESULTADOS

Ao iniciar a pesquisa nas plataformas é notório a generalização dos artigos.

A pesquisa foi realizada nas Plataformas PubMed e BVS, com os descritores em inglês, nas bases de dados MEDLINE, BBO e LILACS e trouxe uma gama de artigos publicados. Quando correlacionados com o operador booleano “AND” os descritores “cárie dentária” e “primeiro molar permanente” e “prevalence” houve significativa redução, totalizando assim, 160 artigos na BVS e 20 artigos na PubMed, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 Levantamento realizado para cada descritor nas plataformas PubMed e BVS

PALAVRAS-CHAVE	PLATAFORMA DE PESQUISA	RESULTADOS OBTIDOS SEGUINDO OS CRITÉRIOS DE LINGUAGEM E DATA
dental caries	PubMed	581
	BVS	9.913
permanent first molar	PubMed	45
	BVS	655

dental caries AND permanent first molar	PubMed	20
	BVS	160

Fonte: Plataformas BVS e PUBMED, 2023.

Após este primeiro levantamento, foi realizada a análise para verificação de títulos duplicados em ambas as plataformas e 11 artigos foram excluídos, totalizando assim 169 artigos.

Em seguida, os títulos dos artigos foram lidos e 58 (cinquenta e oito) produções literárias foram escolhidas. Por fim, os resumos foram lidos e 15 (quinze) artigos que atendem e respondem a pergunta norteadora dessa produção foram selecionados para esta revisão

A partir da análise foi possível identificar que mesmo sendo pesquisas de diferentes partes do mundo a ideia central é a mesma, de que o primeiro molar permanente é um dente importante na cavidade bucal por ser o primeiro a irromper na gengiva, pela sua participação e porque não dizer até protagonismo no desenvolvimento da arcada dentária, ganho de dimensão vertical e chave de oclusão sendo assim colaborador de uma perfeita harmonia na face, mas que justamente por ser o primeiro dente a irromper é vulnerável aos processos de cárie que começam logo após sua erupção, com seus sulcos mais proeminentes facilitam o acúmulo de placa substrato das bactérias que produzem ácidos que vão desmineralizar o dente até iniciar o processo da cárie impactando negativamente a saúde bucal da criança (QUE et al., 2021; LIU et al., 2022; OKOLO et al., 2022).

Segundo Bakhurji et al.(2020) o índice de 50,4% de cárie nos primeiros molares permanentes foi registrado em escolas intermediárias em Khobar e Dammam Arábia Saudita em 2016, nessa pesquisa feita em adolescentes do sexo masculino de 12 a 15 anos de idade a cárie foi registrada em nível de cavitação, segundo dados da pesquisa que também aplicou um questionário verificando a origem

socioeconômica, escolaridade dos pais e situação profissional, buscando assim um padrão de associação com o índice de cárie, foi verificado que o uso de dentifrícios fluoretados regulares diminui as chances de cárie em primeiros molares permanentes.

Outro índice alto de prevalência de cárie nos primeiros molares permanentes é o da Ilha de São Tomé onde 68,79% das crianças de 9 a 15 anos de idade que apresentaram cárie no primeiro molar permanente, segundo o questionário que também foi aplicado pode-se observar que as crianças que fazem sua higiene bucal mais de uma vez ao dia obtiveram um índice menor de cárie no primeiro molar permanente (QUE et al., 2021), reforçando os estudos anteriores, a higienização bucal regular diminui as chances de que esses elementos seja atacado por cárie e conseqüentemente seja levado ao extremo que é a extração, a elaboração de medidas preventivas para a preservação do elemento na cavidade bucal devido seu grande valor é de suma importância já que é de interesse comum e público.

Segundo Zhu et al., (2021); Liu et al., (2022) foram apontados como fatores associados responsáveis pelos altos índices de cárie nos dentes permanentes, o padrão alimentar baseado em uma dieta cariogênica desde muito cedo (FELDENS et al., 2021), a falta de cuidados de uma higiene bucal adequada, outro fato bem importante destacado é que alguns pais desconhecem a cronologia de erupção e a existência do dente permanente mais importante da arcada dentária e são leigos quanto a sua importância para o correto desenvolvimento da estrutura orofacial da criança, isso tudo somado ao acesso limitado a serviços odontológicos básicos de qualidade como forma de prevenção possibilita a visão clínica da cárie em 1 a 2 anos após sua erupção.

Dados importantes apontam que o grupo feminino alcançou uma taxa um pouco maior de primeiros molares permanentes cariados quando comparados ao grupo masculino, esse fato é explicado devido sua puberdade e erupção dentária precoce (ZHU et al., 2021; MUBARAKI et al., 2022), quando comparado aos dados de prevalência entre os próprios primeiros molares permanentes os inferiores são os mais afetados com cárie por serem os primeiros dentes a

erupcionarem e ter uma morfologia diferenciada com fossas e sulcos profundos ambientes propícios para o acúmulo de restos alimentares e consequente aumento na regularidade do processo de desmineralização oclusal do dente, logo estando expostos ao meio bucal ele sofre esse processo por um período maior que os outros e os ataques cariogênicos são mais frequentes, no caso de uma higienização bucal deficiente (CHAVES et al., 2021; LIU et al., 2022; CHOCHENE et al., 2022).

Quadro 1: Síntese de artigos com temas relacionados sobre a prevalência de cárie e ênfase na importância do diagnóstico precoce publicados de 2020 a 2023.

ANO	TÍTULO	AUTORES	IDADE (anos)	RESULTADOS
2020	Estimation of Caries Treatment Needs in First Permanent Molars of Lithuanian 5-6-Year-Old Children, Based on Caries Lesion Activity Assessment.	Maciulskiene, Vita; Razmiene, Jaune; Andruskeviciene, Vilija; Bendoraitiene, Egle.	5 a 6	Em geral, 41% dos molares permanentes estavam cariados. Em ambas as faixas etárias as lesões ativas dominaram, porém foi refletido um certo aumento de lesões inativas em crianças mais velhas.
2020	First Permanent Molar Caries and Oral Health Practices in Saudi Male Teenagers: Inequalities by	Bakhurji, Eman; Gaffar, Balgis; Nazir, Muhammad; Al-Khalifa, Khalifa; Al-Ansari, Asim.	12 a 15	Foi 50,4% de prevalência nos primeiros molares permanentes

	Socioeconomic Position.			
2020	Risk Factors Associated with Carious Lesions in Permanent First Molars in Children: A Seven-Year Retrospective Cohort Study.	Llena, Carmen; Calabuig, Elena; Sanz, José Luis; Melo, Maria.	Até 14	Índice de prevalência geral de lesões cavitadas e não cavitadas 58,6%.
2020	Assessment of Caries Spectrum of First Permanent Molars in 7- to 8-Year-Old School Children in Northern Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study	Gudipaneni, Ravi Kumar; Alkuwaykibi, Ahmed Saud; Patil, Santosh R; Assiry, Ali; Alam, Mohammad Khursheed; Vundavalli, Sudhakar.	7 a 8	Estudo indicou alta prevalência de lesões de carie usando a ferramenta índice de CAST no esmalte
2021	Assessment of Dental Caries and Intervention in the First Permanent Molars of Brazilian Children	Chaves, Juliana Campos; Santos, Tatiane Ramos dos; Marsillac, Mirian de Waele Souchois de; Alexandria, Adilis; Fidalgo, Tatiana Kelly da Silva.	5 a 14	Foi observado uma maior prevalência de cárie no estágio inicial de mancha branca ativa e inativa na arca inferior
2021	Caries prevalence of the first permanent	Zhu, Fudong; Chen, Yao; Yu, Yunxian; Xie, Yanyi; Zhu,	6 a 8	A prevalência de cárie no primeiro molar permanente foi

	molars in 6-8 years old children.	Haihua; Wang, Huiming.		de 24,3% na área urbana e 26,9% na área rural. Mais da metade das crianças entrevistadas tinham mais de uma cárie.
2021	Prevalence of dental caries in the first permanent molar and associated risk factors among sixth-grade students in São Tomé Island.	Que, Lin; Jia, Mao; You, Zhen; Jiang, Li-Cheng; Yang, Chun-Guang; Quaresma, Alexandre Afonso d'Oliveira; das Neves, Edgar Manuel Azevedo Agostinho.	9 a 15	68,79% de prevalência de cárie nos Primeiros molares Permanentes
2021	Caries en primeros molares permanentes y factores asociados a esta en escolares de Acapulco – Caries in permanent first molars and associated factors with its in schoolchildren from Acapulco	Reyna Rosales, Karina; Paredes Solís, Sergio; Flores Moreno, Miguel; Rios Rivera, Claudia Erika; Paredes Juárez, Sergio; Andersson, Neil.	6 a 9	A prevalência de cárie em primeiro molar permanente foi de 47%.

2021	Early-Life Patterns of Sugar Consumption and Dental Caries in the Permanent Teeth: A Birth Cohort Study.	Feldens, Carlos Alberto; Dos Santos, Igor Fonseca; Kramer, Paulo Florian; Vítolo, Márcia Regina; Braga, Vanessa Simas; Chaffee, Benjamin W.	3 períodos distintos	Aos 6 anos de Idade 7,9% das Crianças apresentavam Lesões cariosas em primeiros molares permanentes
2022	Caries prevalence of the first permanent molar and associated factors among second-grade students in Xiangyun of Yunnan, China: A cross-sectional study	Liu, M., Xu, X., Song, Q., Zhang, H., Zhang, F., & Lai, G.	7 a 9	47,6% dos primeiros molares permanentes dos entrevistados estavam cariados,
2022	Dental Caries Prevalence, Severity, and Pattern Among Male Adolescents in Kano, Nigeria.	Okolo, C. C., Oredugba, F. A., Denloye, O. O., & Adeyemo, Y. I.	10 a 12	A prevalência de cárie geral foi de 22,9%, a maior parte das lesões ocorreu em dentes molares Permanentes e decíduos
2022	Prevalence of caries in first permanent molar	Mubaraki, S., AlOlyan, R., AlBrekeit, J.,	7 a 14	A prevalência de cárie foi de 30,5%

	among children in Saudi Arabia: a retrospective study.	AlFouzan, S., Abosharkh, M., AlSaeri, N., & Baseer, M. A.		
2022	Assessment of caries diagnostic thresholds of DMFT, ICDAS II and CAST in the estimation of caries prevalence rate in first permanent molars in early permanent dentition-a cross-sectional study.	Gudipaneni, Ravi Kumar; Alkuwaykibi, Ahmed Saud; Ganji, Kiran Kumar; Bandela, Vinod; Karobari, Mohmed Isaqali; Hsiao, Chih-Yi; Kulkarni, Sachin; Thambar, Samuel.	7 a 9	As taxas de prevalência de cárie em primeiro molar permanente por diferentes ferramentas de índice: Por CPOD 64,4% Por ICDAS II 71,5% Por CAST 71%
2022	Clinical status and assessment of caries on first permanent molars in a group of 6- to 13-year-old Tunisian school children.	Chouchene, Farah; Masmoudi, Fatma; Baaziz, Ahlem; Maatouk, Fethi; Ghedira, Hichem.	6 a 13	35,8% dos primeiros molares permanentes estavam cariados E a proporção prevalência de cárie aumentou com a idade
2023	Dental Caries in Permanent First Molar and Its Association with Carious Primary Second Molar	Agrawal, Santosh Kumari; Bhagat, Tarakant; Shrestha, Ashish.	6 a 11	Um terço da amostra apresentou primeiros molares permanentes

among 6-11-Year-Old School Children in Sunsari, Nepal.			cariados.E metade apresentou molares decíduos cariados.
--	--	--	---

Fonte própria

4 DISCUSSÃO

Segundo Rosales et al., (2021) e a Organização Pan-Americana de Saúde diz que mais de 60% das crianças são acometidas por lesão de cárie, sendo o principal motivo de perda de elementos dentais, especialistas indicam que a grande maioria dos problemas bucais são evitáveis, porém é necessário que a população tenha consciência da importância de uma higienização bucal constante e efetiva.

Em consenso com a Organização Mundial de Saúde e a Federação Dentária Mundial, juntamente com a Associação Internacional para Pesquisas Odontológicas em 2003, definiram na China um Programa com meta para reduzir a cárie dentária em crianças de doze anos de idade até 2030, em uma pesquisa feita na província de Zhejiang com crianças de seis anos de idade período no qual geralmente o elemento irrompe na cavidade bucal, os índices mostraram uma tendência crescente de cárie no primeiro molar permanente entre os anos 2013 com 20,4% de prevalência e 2017 com 29% de prevalência de cárie no primeiro molar permanente, esse índice é um pouco mais acentuado na zona rural que tem os maiores índices quando comparado com zona urbana (ZHU et al., 2021).

Já é reconhecida mundialmente a necessidade de avaliar qual a real situação da atividade de cárie nos elementos dentais, no que diz respeito ao primeiro molar permanente essa necessidade se torna ainda maior uma vez que seu papel é fundamental no equilíbrio do sistema estomatognático, a maioria das pesquisas

que avaliam a prevalência de experiência de cáries, pesquisa crianças na faixa etária de doze anos de idade tempo esse em que geralmente as crianças já estão dentro do índice de prevalência e já necessitam de uma intervenção mais agressiva devido ao processo de cárie nela já instalado e avançado, não cabendo assim medidas terapêuticas não invasivas, poucas pesquisas contemplam a faixa etária de erupção do elemento que é seis anos de idade, se faz necessário a implementação de pesquisas de dados para avaliar as necessidades e os cuidados a serem tomados para que este importante elemento na sua recém-erupção não passe por tratamentos invasivos ou que tenha que chegar ao extremo que é a extração, com o objetivo de prevenir que a cárie chegue a estágios avançados, identificar a cárie no seu processo inicial, quando ela ainda não está cavitada e ainda é mancha branca no esmalte é antecipar um tratamento terapêutico mas dessa vez de uma forma mais simples e assertiva, geralmente as lesões mais recorrentes na oclusal do elemento primeiro molar permanente e justamente a cárie no seu processo inicial (GUDIPANENI et al., 2020).

Segundo Mayciulski et al., (2020) há um indicativo de possível desenvolvimento rápido de lesões cariosas nos elementos recém-erupcionados, devido sua morfologia se tem observado que o processo é ainda mais rápido na oclusal desse dente do que em outras superfícies, e esse índice tem um certo aumento quando observado em crianças mais velhas, em algumas populações se faz necessário que haja uma estimativa em crianças ainda mais cedo para avaliar lesões cariosas antes que elas atinjam estágios avançados da doença, evitando que medidas mais complicadas, demoradas e caras tenham que ser aplicadas.

Para Chochene et al., (2022) os primeiros molares inferiores são os mais afetados por lesões de cárie devido ao fato de erupcionarem na cavidade bucal antes dos superiores, seus sulcos e fossas são mais suplementares e facilitam a retenção do acúmulo de biofilme formado por restos alimentares, uma vez que ele está exposto ao meio bucal mais cedo e por mais tempo e sua estrutura anatômica favorece a formação de placa, eles são os mais afetados por lesões cariosas.

Para Gudipaneni et al., (2022) na dentição permanente precoce as lesões cariosas no esmalte tem um índice mais alto do que as lesões cariosas na dentina, estudo epidemiológicos geralmente não relatam dados de lesões cariosas no esmalte, isso porque a lesão não progride necessariamente para a dentina podendo assim ser tratada por métodos preventivos, e além disso os dados de lesões cariosas em esmalte não tem um nível preciso de confiabilidade, no entanto é importante avaliar as lesões cariosas no esmalte para que medidas preventivas sejam desenvolvidas.

As medidas preventivas têm um impacto e papel fundamental na saúde da população geral, uma vez que a aplicabilidade de medidas preventivas diminui os elevados índices de cárie e problemas advindos dela, programas como a aplicação de selante de cicatrículas, indicação e orientação de higienização bucal aplicação de flúor e bons hábitos alimentares reduz os índices de prevalência de cárie (MUBARAKI et al., 2022).

Não foram encontradas nas bases de dados buscadas, pesquisas recentes que informam o índice de prevalência de cárie no primeiro molar permanente, aqui no Amazonas tão pouco houve informações sobre dados suficientes para desenvolvimento de políticas de promoção a saúde bucal visando a preservação desse elemento na cavidade bucal, evitando numerosos problemas advindos do comprometimento ou falta desse elemento na arcada dentária, políticas de promoção a saúde bucal buscam formas de implementar medidas adequadas para diminuir o índice de cárie em primeiro molar permanente, porém, há uma falta de dados suficientes, formando assim uma lacuna entre a real necessidade de tratamento desses casos e os dados atuais disponíveis.

O presente estudo tem limitações, levando em conta a busca por outras pesquisas e a falta de dados suficientes, são necessários mais estudos que sejam voltados para a avaliação da cárie em todos os seus estágios e inclusive iniciais, para o correto direcionamento de tratamentos menos traumáticos, voltados para a prevenção e conscientização da importância da preservação do primeiro molar permanente e cuidados a serem tomados para a manutenção da saúde bucal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

São variados os resultados da prevalência de cárie quando os dados são obtidos de pontos diferentes do mundo, é fato e pode ser constatado em artigos publicados que essa é uma preocupação atual e de todas as autoridades competentes, devido aos problemas que podem surgir caso esse elemento seja comprometido ou tenha que ser extraído.

A prevalência de cárie é significativamente baixa quando analisada somente no estágio ativo e cavitado, porém vários estudos afirmam que quando detectada no início o tratamento é de menor custo, menos invasivo e mais eficaz, e que pode haver também um planejamento para evitar cáries futuras.

No entanto a falta de padrão ao coletar essas informações dificulta a análise desses resultados, além disso, a maior parte das pesquisas contabiliza a cárie somente em estágio de cavitação e anotando somente quando a cárie já está no seu estágio avançado se perde a oportunidade de intervir com medidas terapêuticas simples, rápida e mais barata.

Diante da necessidade de diminuir os índices aqui descritos, que esses dados sejam melhor interpretados e que sejam utilizados da melhor forma possível, se faz necessário que haja um padrão de coleta de dados e que esses dados sejam analisados e devidamente direcionados para o desenvolvimento de estratégias de intervenção e que por fim, essas estratégias sejam direcionadas para cada caso.

Portanto, serão necessárias mais pesquisas para que estratégias de promoção à saúde bucal sejam implementadas efetivamente.

ABSTRACT

The objective of this study is to show, from studies already published, the prevalence of caries in the first permanent molar and the need for more specific information about the caries index related to the first permanent molar. main theme when related to the need for caries to be detected in its initial process so

that the treatment has a more targeted approach for each case, the study showed a lack of sufficient data to measure the real prevalence of caries in the first permanent molar, several studies only detect cavitated caries, however, caries in its initial process, which is the white spot on the enamel, has a therapeutic treatment, less invasive, faster and more effective, prevents high future rates and is cheaper, the importance of this study is due to the fact that that more and more dentistry is moving towards means of non-invasive treatments, conservative treatments, with a focus on prevention. For this integrative review, from February 13 to 28, 2023, a search was carried out in the Pubmed and VHL databases, which, selecting only articles from 2019 to 2023 in English, Portuguese and Spanish, returned 180 articles, but only 15 were added to this review. review, it was observed in the publications that patterns were repeated and that the lack of sufficient data in most cases made it difficult to conclude a more accurate diagnosis.

Keywords: *dental caries; prevalence; molar tooth; permanent first molar.*

REFERÊNCIAS

AGRAWAL, Santosh Kumari; BHAGAT, Tarakant; SHRESTHA, Ashish. Dental Caries in Permanent First Molar and Its Association with Carious Primary Second Molar among 6-11-Year-Old School Children in Sunsari, Nepal. **Int J Dent.** **2023**, [S. l.], p. 1-5, 21 mar. 2023. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10049846/>. Acesso em: 21 maio 2023.

BAKHURJI, Eman *et al.* First Permanent Molar Caries and Oral Health Practices in Saudi Male Teenagers: Inequalities by Socioeconomic Position. **Scientifica (Cairo).** **2020**, [S. l.], p. 1-7, 15 ago. 2020. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7448248/>. Acesso em: 20 maio 2023.

CHAVES, Juliana Campos *et al.* Assessment of Dental Caries and Intervention in the First Permanent Molars of Brazilian Children. **Pesqui. Bras. Odontopediatria Clín. Integr.** **21? 2021**, Brasil, p. 1-7, 14 jun. 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pboci/a/vCDFYvNXzKwZwLFyPRYntNB/?lang=en>. Acesso em: 20 maio 2023.

CHOCHENE, Farah *et al.* Clinical status and assessment of caries on first permanent molars in a group of 6- to 13-year-old Tunisian school children. **Clin Exp Dent Res. 2023 Feb;9**, [S. l.], p. 1-9, 20 out. 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36264010/>. Acesso em: 20 maio 2023.

FELDENS, Carlos Alberto *et al.* Early-life patterns of sugar consumption and dental caries in the permanent teeth: a birth cohort study. **Caries Res. Author manuscript; available in PMC 2022 Aug 25.**, Porto Alegre, Brasil, p. 1-17, 25 ago. 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8595800/>. Acesso em: 20 maio 2023.

GUDIPANENI, Ravi Kumar *et al.* Assessment of Caries Spectrum of First Permanent Molars in 7- to 8-Year-Old School Children in Northern Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study. **Pesqui. Bras. Odontopediatria Clín. Integr. 20, 2020.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pboci/a/HqKZ5ngPMqWVxbyXFFHyg9v/?lang=en>. Acesso em: 21 maio 2023.

GUDIPANENI, Ravi Kumar *et al.* Assessment of caries diagnostic thresholds of DMFT, ICDAS II and CAST in the estimation of caries prevalence rate in first permanent molars in early permanent dentition-a cross-sectional study. **BMC Oral Health. 2022 Apr 20;22.** Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35443630/>. Acesso em: 21 maio 2023.

LIU, Mingshan *et al.* Caries prevalence of the first permanent molar and associated factors among second-grade students in Xiangyun of Yunnan, China: A cross-sectional study. **Front Pediatr . 2022 Sep 29**, China, p. 1-11, 29 set. 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36245725/>. Acesso em: 20 maio 2023.

LLENA, Carmen; CALABUIG, Elena; SANZ, José Luis; MELO, Maria. Risk Factors Associated with Carious Lesions in Permanent First Molars in Children: A Seven-Year Retrospective Cohort Study. **Int J Environ Res Public Health.**, Valencia,

Espanha, p. 1-10, 22 fev. 2020. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7068253/>. Acesso em: 21 maio 2023.

MAYCIULSKIENEY, Vita *et al.* Estimation of Caries Treatment Needs in First Permanent Molars of Lithuanian 5-6-Year-Old Children, Based on Caries Lesion Activity Assessment. **Medicina (Kaunas);56(3)2020 Mar 02.**, [S. l.], p. 1-13, 2 mar. 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7142526/>. Acesso em: 21 maio 2023.

MALTZ, Marisa *et al.* **Cariologia: Conceitos Básicos, Diagnóstico e Tratamento Não Restaurador.** [S. l.: s. n.], 2016. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536702636/pageid/0>. Acesso em: 21 maio 2023.

OKOLO, Chizoba Chineme *et al.* Dental Caries Prevalence, Severity, and Pattern Among Male Adolescents in Kano, Nigeria. **Journal List J West Afr Coll Surg v.12(4); Oct-Dec 2022**, Kano norte da Nigeria, p. 1-6, 23 nov. 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9802605/>. Acesso em: 20 maio 2023.

MUBARAKI S, *et al.* Prevalence of caries in first permanent molar among children in Saudi Arabia: a retrospective study. **Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 Oct;26**, [S. l.], p. 1-6, 26 out. 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36314345/>. Acesso em: 21 maio 2023.

PAGE, Matthew J. *et al.* The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ 2021**, [S. l.], p. 1-9, 29 mar. 2021. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71>. Acesso em: 20 maio 2023.

QUE, Lin *et al.* Prevalence of dental caries in the first permanent molar and associated risk factors among sixth-grade students in São Tomé Island. **BMC Oral Health. 2021**, [S. l.], p. 1-10, 28 set. 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8479893/>. Acesso em: 20 maio 2023.

ROSALES, Karina Reyna *et al.* Caries in permanent first molars and associated factors with its in schoolchildren from Acapulco. **Rev Cubana Estomatol**, Acapulco Guerreiro, p. 1-12, 29 jan. 2021. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75072021000200002&script=sci_abstract&tIng=en. Acesso em: 20 maio 2023.

ZHU, Fudong *et al.* Caries prevalence of the first permanent molars in 6-8 years old children. **PLoS One**. 2021 Jan 13, Zhejiang, China, p. 1-15, 13 jan. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33439883/>. Acesso em: 20 maio 2023.

1* Acadêmica do curso de Odontologia. E-mail: bianamrs@hotmail.com. Artigo apresentado a Uniron, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Odontologia, Porto Velho/RO, 2023.

2**^{**} Acadêmica do curso de Odontologia. E-mail: adrielimireli@gmail.com. Artigo apresentado a Uniron, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Odontologia, Porto Velho/RO, 2023.

3***^{***} Professor Orientador. Professor do curso de Odontologia. E-mail: odontologia@uniron.edu.br

4****^{*****} Professora do curso de Odontologia da Uniron.

5****^{*****} Professor do curso de Odontologia da Uniron.

6****^{*****} Professor do curso de Odontologia da Uniron

7****^{*****} Professor do curso de Odontologia da Uniron.

8****^{*****} Professora do curso de Odontologia da Uniron.

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil